

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ И ДЕТЕЙ В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

Долгова Ирина Евдокимовна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Статистика» ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867885>

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правовой защиты молодежи и детей в европейских государствах. В ней проанализирована государственная политика Германии и Великобритании по вопросам совершенствования системы социальной защиты, обеспечения прав, свобод и законных интересов молодежи и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключевые слова: права детей, государственная поддержка, права, свободы, законные интересы детей, детские деревни, фостерное воспитание.

Аннотация. Ушбу мақола Европа мамлакатларида ёшлар ва болаларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш масалаларига бағишланган. Унда Германия ва Буюк Британиянинг ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириши, ота-она қарамоғисиз қолган ёшлар ва болаларнинг ҳуқуқлари, еркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш бўйича давлат сиёсати таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: болалар ҳуқуқлари, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқлар, еркинликлар, болаларнинг қонуний манфаатлари, болалар қишлоқлари, ҳомийлик таълими.

Abstract. This article is devoted to the issues of legal protection of youth and children in European countries. It analyzes the state policy of Germany and the United Kingdom on improving the social protection system, ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of young people and children left without parental care.

Keywords: children's rights, state support, rights, freedoms, legitimate interests of children, children's villages, foster education.

Права человека составляют ядро конституционного права всех мировых правовых государств. Конкретное выражение и объём этих прав в различных государствах, как и в различных международно-правовых договорах может отличаться. В международном публичном праве известный документ, закрепляющий права человека — это «Всеобщая декларация прав человека» Организации Объединенных Наций (ООН).

Основу законодательной системы защиты прав человека в Республике Узбекистан составляют Конституция Республики Узбекистан, нормы законов и подзаконных актов Республики Узбекистан, в которых законодательно закреплены основополагающие права и свободы человека.

Республика Узбекистан является молодым независимым государством, более 19 млн. человек или более 60% населения которого составляет молодёжь в возрасте до 30 лет, в том числе 40% населения - дети в возрасте до 18 лет. В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в сфере прав и свобод человека в нашей республике является создание наилучших и благоприятных условий для физического, интеллектуального и духовного развития детей и молодёжи, а также всесторонняя поддержка многодетных семей, детей-сирот и детей, лишённых семейного окружения.

Как отмечал Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «Завтрашний день, благополучие планеты, зависят от того, какими людьми вырастут наши дети. Наша

ключевая задача – обеспечить условия для самореализации молодежи... Считаем, что для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого поколения, защиты его прав и интересов» [1].

Присоединившись к основным международным правовым инструментам Организации Объединенных Наций, Республика Узбекистан взяла на себя международные обязательства по обеспечению защиты прав молодежи и детей в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Одним из актуальных вопросов во всем мире на сегодняшний день является вопрос о правах молодежи и детей, в силу различных жизненных обстоятельств оставшихся без попечения родителей.

В Европейских государствах, в частности, в Германии особое внимание в области детской и молодежной политики уделяется обеспечению прав детей. В соответствии с Конституцией Федеративной Республики Германии предоставляющей наиболее полные гарантии защиты прав детей и молодежи, они имеют равные права со взрослыми. «Ребенок является существом с собственным человеческим достоинством и с правом собственного развития своей личности, гарантированным ст. 1 § 1 и ст. 2 § 1 Основного Закона» [3].

Каждый ребенок и каждый подросток в Германии имеет право быть поддержанными в своем развитии и получить необходимое воспитание и образование, дающее возможность адаптироваться в обществе. В случае необходимости немецкие законы регулируют долгосрочную образовательную помощь, которая связана с размещением ребенка в приемной семье.

Особое место уделяется цели, чтобы ребенок вырос и был воспитан в приемных семьях, а не был усыновлен. Таким образом, у ребенка сохраняется возможность тесного контакта с биологическими родителями и возвращения в семью. Закон регламентирует, что помещение ребенка в приемную семью или учреждение осуществляется только после исчерпания всех возможностей остаться в родной семейной среде.

Еще одной характерной особенностью немецкого опыта воспитания детей сирот, или детей оставшихся без попечения родителей является система детских деревень.

Идея создания детских деревень SOS, в которых функционируют детские дома по принципу семьи принадлежит австрийскому ученому Г. Гмайнеру. Каждый ребенок в такой деревне обретает свой дом и свою семью, с мамой, с папой, братьями и сестрами.

В Великобритании помещение ребенка в детский дом, предназначенный как для временного, так и для постоянного проживания, рассматривается в качестве крайней меры, используемой для профилактики и урегулирования конфликтов в семье.

Как правило причиной конфликтов является пристрастие родителей к наркотикам или алкоголю. Если для ребенка не удастся найти защиты у других его родственников, начинается поиск добровольных опекунов. Если суд решает, что ребенку нужна приемная семья, ему начинают искать родителей, а пока идут поиски, дети живут в специальных детских учреждениях, организованных по типу приюта. Если социальные службы сочтут, что ситуация в кровной семье изменилась, ребенок, как правило, возвращается в кровную семью.

Кроме того, в Великобритании сформировалась система современного фостерного воспитания Foster care. Так около 80 % детей, нуждающихся в помощи, воспитываются в фостерных семьях, признанных в стране эффективным способом устройства детей в семью

и отвечающих в полной мере интересам ребенка. Фостерные родители заботятся о принятом ребенке, обеспечивают необходимые условия для его жизни и развития, несут за него ответственность. Ответственность фостерных воспитателей достаточно подробно регламентирована в законодательстве Англии.

Система Foster care в современном понимании берет своё начало с 1853 года, когда в Великобритании преподобный Джон Армистед забрал детей из [рабочего дома](#) в графстве [Чешир](#) и поместил их в приёмные семьи. Местный совет взял на себя юридическую ответственность за детей и постановил выплачивать приёмным родителям вознаграждение за содержание детей.

В настоящее время Foster care — это программа по срочному размещению детей, нуждающихся в защите от жестокого обращения в родной семье и опеке. В первую очередь в качестве кандидатуры приёмных родителей рассматриваются родственники ребёнка (тетя, дядя, бабушка или дедушка). Если подходящих родственников нет или они не могут принять ребёнка на воспитание, рассматриваются кандидатуры лиц, как-то связанных с жизнью ребёнка (преподаватель, тренер и т. д.). Это необходимо для того, чтобы изменения в жизни детей происходили с минимальными изменениями и переездами. Если все перечисленные варианты не найдены, то ребёнок может быть передан на воспитание в любую семью, удовлетворяющую требованиям программы Foster care.

Размещение ребенка в фостерной семье с учетом жизненных ситуаций регламентируют два основных документа: Общие инструкции об устройстве детей и Правила устройства детей на фостерное воспитание [4,5].

В 1999 г. Национальная ассоциация фостерной опеки Великобритании подготовила Национальные стандарты фостерного воспитания в Великобритании, которые охватывают практически все аспекты организации данного вида воспитания, направлены на значительное улучшение качества опеки над детьми, на достижение согласованности действий между социальными агентствами, фостерными и кровными родителями. В дополнение к Национальным стандартам были подготовлены еще два документа: Отчет и рекомендации Рабочей группы Великобритании, касающиеся фостерного воспитания, и Кодекс действий по отбору, оценке, утверждению, подготовке, управлению и поддержке фостерных воспитателей.

От простого усыновления детей система Foster care отличается следующими основными чертами:

- Услуги приёмных родителей оплачиваются;
- Приёмные родители не получают полных прав на ребёнка и подконтрольны органам опеки.

Контроль за помещением детей, переданных на попечение органов местного самоуправления, в Великобритании осуществляется не реже одного раза в полгода для того, чтобы ребенок не оставался в детском доме временного пребывания больше установленного срока. Срок долговременного пребывания в среднем составляет более одного года.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что система устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в зарубежных странах, базируется на многолетнем опыте по сокращению и ликвидации сиротства, зарубежные модели пришли эволюционным путем к превентивным мерам по предупреждению сиротства. Их системы

направлены в первую очередь на выявление кризисных семей, временному помещению ребенка в замещающую семью до исправления кризисной ситуации в родной семье, а при невозможности исправления кризисной ситуации до подбора для ребенка усыновителей.

Большинство стран мира отказались от воспитания детей в институциональных учреждениях. Использование многолетнего зарубежного опыта различных форм замещающей заботы, позволит Узбекистану избежать недочетов в процессе деинституализации системы, и разработать свою уникальную модель с учетом национальных особенностей республики.

С учетом изученного передового международного опыта системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей полагали бы целесообразным внедрить в национальную систему защиты молодежи и детей следующих практик:

1. Принятие программы ускоренной деинституализации интернатных учреждений, с акцентом на переформатирование домов «Мехрибонлик» во временные учреждения по типу центров социальной поддержки детей, их реабилитации, поддержки института семьи.

2. Внедрение института постинтернатного сопровождения детей до 21 года, организовав персональное наставничество, в т.ч. с привлечение волонтеров.

3. Рассмотрение вопроса разработки законодательного механизма мониторинга родителей, лишённых родительских прав, на предмет устранения препятствующих условий для дальнейшего возврата ребенка в биологическую семью.

4. В целях профилактики социального сиротства необходимо внедрение в практику «Плана помощи семье по выходу из кризисной ситуации», ориентированного на устранение конкретной причины проблем для конкретной семьи и имеющего свой бюджет и куратора.

5. Принятие мер по расширению участия негосударственного сектора в социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Не все западные формы жизнеустройства сирот применимы в Узбекистане. Но именно благодаря заимствованию и адаптации некоторых из них у части детей появятся новые возможности вырасти не в государственном интернатном учреждении, а в семье. Вместе с тем, изучение и частичное внедрение зарубежного опыта в отечественную социальную практику позволит детям получить опыт проживания в семье, возможность более успешно адаптироваться в обществе.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. «Выступление на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», <http://www.press-service.uz>.
2. «Конвенция «О правах ребенка», <https://www.un.org/ru/documents>
3. Основной закон ФРГ, <https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf>
4. Arrangements for Placement of Children Regulations, <https://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/890/contents/made>
5. Foster Placement Regulations, <https://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/910/contents/made>